

DOI
УДК: 37.026

*Очилова М.С.
Мизалиев С.Р.
кафедра «Биологии и географии»
Узбекско - финляндский педагогический институт*

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПЛАТФОРМ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: современную образовательную систему трудно представить без применения образовательных платформ, как в управлении образовательным процессом, так и в индивидуализации и повышении эффективности образовательного процесса. Данная статья посвящается и изучению возникающих проблем при применении образовательных платформ, также анализируются факторы, влияющие на эффективное использование этих платформ и предлагаются возможные решения для повышения продуктивности применения образовательных платформ в процессе образования.

Ключевые слова: образовательные платформы, проблемы платформ, индивидуальность, управления образования, факторы эффективности, продуктивность образовательных платформ.

*Ochilova M.S.
Mizaliev S.R.
Department of Biology and Geography
Uzbek - Finnish Pedagogical Institute*

MAIN PROBLEMS OF USING E-LEARNING PLATFORMS IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Annotation. It is difficult to imagine a modern educational system without the use of educational platforms, both in managing the educational process and in individualizing and increasing the efficiency of the educational process. This article is devoted to the study of emerging problems in the use of educational platforms, it also analyzes the factors influencing the effective use of these platforms and proposes possible solutions for increasing the productivity of the use of educational platforms in the educational process.

Keywords: educational platforms, platform problems, individuality, education management, efficiency factors, productivity of educational platforms.

Введение. Образовательные платформы являются важным инструментом в современном образовании, предоставляя доступ к

образовательным материалам и возможность обучения в любое время и в любом месте. Однако, несмотря на их потенциальные преимущества, использование образовательных платформ сопровождается рядом проблем, которые могут затруднить эффективность обучения и преподавания (Wu, 2021). Образовательные платформы становятся все более популярными как средство обучения и преподавания, особенно в условиях распространения цифровых технологий и роста интернета. Однако, несмотря на их распространенность, исследования показывают, что существует несколько ключевых проблем, которые ограничивают их эффективность и препятствуют полноценной реализации потенциала, который они могут предложить в сфере образования.

Обзор основных проблем использования образовательных платформ. Технические проблемы являются одной из основных проблем, с которыми сталкиваются пользователи образовательных платформ. неполадки в работе платформы, нестабильное интернет-соединение, а также ограниченные возможности доступа к техническим средствам (например, компьютерам или мобильным устройствам) могут значительно затруднить процесс обучения и преподавания. Психологические и педагогические проблемы также играют важную роль в использовании образовательных платформ [2]. Некоторые преподаватели и студенты могут испытывать неудовлетворенность качеством онлайн обучения, поскольку оно отличается от традиционного классового формата. Более того, отсутствие возможности личного взаимодействия и обратной связи может снизить мотивацию и эффективность обучения.

Проблемы доступности и равенства возможностей являются еще одной серьезной проблемой, связанной с использованием образовательных платформ. Неравномерный доступ к интернету и техническим средствам, а также различия в уровне подготовки и обучения могут создавать барьеры для определенных групп обучающихся, таких как студенты с ограниченными возможностями или из малообеспеченных семей.

Анализ факторов, влияющих на успешное использование образовательных платформ. Успешное использование образовательных платформ зависит от различных факторов. Технические аспекты, такие как стабильное интернет-соединение и удобный интерфейс платформы, играют важную роль в обеспечении эффективного обучения и преподавания. Методическая подготовка преподавателей и студентов также имеет большое значение для успешного использования образовательных платформ. Преподаватели должны обладать достаточными навыками и компетенциями для эффективного использования онлайн инструментов и технологий в образовательном процессе [1]. Студенты, в свою очередь, должны быть готовы к самостоятельной работе и обучению в онлайн среде.

Психологические и социокультурные аспекты также играют важную роль в успешном использовании образовательных платформ. Необходимо

учитывать индивидуальные особенности студентов и преподавателей, а также обеспечить инклюзивную образовательную среду, способствующую равенству возможностей и уважению к различиям.

Пути решения проблем использования образовательных платформ. Для решения проблем использования образовательных платформ необходим комплексный подход, включающий в себя технические улучшения, повышение компетенций преподавателей и обучающихся, а также создание инклюзивной образовательной среды. В первую очередь, необходимо проведение технических улучшений и инноваций, направленных на улучшение стабильности и функциональности образовательных платформ. Это может включать в себя разработку более удобных и интуитивно понятных интерфейсов, оптимизацию работы платформы под различные устройства и операционные системы, а также улучшение качества интернет-соединения.

Повышение компетенций преподавателей и обучающихся также играет важную роль в успешном использовании образовательных платформ [4]. Преподаватели должны проходить специальную подготовку и обучение по использованию онлайн инструментов и технологий в образовательном процессе. Студентам необходимо обеспечить поддержку и ресурсы для эффективного обучения в онлайн среде, включая обучающие материалы и руководства по использованию платформы.

Создание инклюзивной образовательной среды, способствующей доступности и равенству возможностей, также является важным аспектом решения проблем использования образовательных платформ. Необходимо предоставить дополнительные ресурсы и поддержку для студентов с ограниченными возможностями, а также обеспечить равный доступ к образовательным материалам и возможностям обучения для всех групп обучающихся [3].

Заключение. Обобщая, можно сказать, что успешное использование образовательных платформ требует комплексного подхода к решению проблем, учитывая технические, педагогические, психологические и социокультурные аспекты. Только через совместные усилия преподавателей, студентов, администрации и разработчиков образовательных платформ можно обеспечить эффективное и доступное образование для всех. Необходимо признать, что образовательные платформы представляют собой не только средство доставки знаний, но и инструмент для преодоления географических, временных и социокультурных барьеров в образовании. Однако, чтобы максимально раскрыть их потенциал, необходимо активно работать над решением существующих проблем и постоянно совершенствовать технологии и методики обучения.

Исследование и преодоление проблем использования образовательных платформ требует совместных усилий со стороны

образовательных учреждений, разработчиков платформ, преподавателей, студентов и общественных организаций. Только через взаимодействие всех заинтересованных сторон можно создать благоприятную образовательную среду, в которой каждый обучающийся имеет равные возможности для получения качественного образования. Таким образом, дальнейшие исследования и разработки в области образовательных платформ должны быть направлены на устранение существующих проблем и создание условий для эффективного обучения, и развития каждого обучающегося, независимо от его индивидуальных особенностей и обстоятельств.

В заключении по теме "Основные проблемы использования образовательных платформ в процессе образования" важно подчеркнуть, что несмотря на существующие трудности, образовательные платформы представляют огромный потенциал для преобразования образовательной среды и повышения доступности образования для всех. Необходимо продолжать работу над решением технических, педагогических и социокультурных проблем, с тем чтобы обеспечить эффективное и инклюзивное образование для всех категорий обучающихся. Образовательные платформы могут стать мощным инструментом для развития гибких образовательных моделей, учитывающих потребности различных групп, обучающихся и обеспечивающих доступ к качественному образованию независимо от места и времени. Однако для достижения этой цели необходимо не только разработка новых технологий, но и активное вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс обсуждения, адаптации и внедрения инноваций в образовательную практику.

Только через совместные усилия преподавателей, студентов, администрации и разработчиков образовательных платформ мы сможем создать образовательную среду, которая будет открыта для всех и каждого, способствуя развитию индивидуальных способностей, обогащению знаний и повышению уровня образования в обществе.

Использованные источники:

1. ОБЗОР ПЛАТФОРМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ: ИНСТРУМЕНТЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ – тема научной статьи по наукам об образовании читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка. (б. д.). Извлечено 14 март 2024 г., от <https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-platform-elektronno-go-obucheniya-instrumenty-preimuschestva-nedostatki>

2. ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ДОСТУПНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ, В УСЛОВИЯХ COVID-2019 – тема научной статьи по наукам об образовании читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка. (б. д.). Извлечено 14 март 2024 г., от <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-ispolzovaniya-osnovnyh->

dostupnyh-obrazovatelnyh-platform-neobhodimyh-dlya-organizatsii-uchebnogo-protssessa-v-1

3. What is Student Assignment System and How Does It Work? (2023, июль 29). Proctur Blog. <https://proctur.com/blog/what-is-student-assignment-system-and-how-does-it-work/>

4. Wu, S. – Y. (2021). How Teachers Conduct Online Teaching During the COVID-19 Pandemic: A Case Study of Taiwan. *Frontiers in Education*, 6. <https://doi.org/10.3389/feduc.2021.675434>